

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№2

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 734 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 7-fevralda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil universitet” tamoyillari: mazmun-mohiyati va ahamiyati	20
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna	
“Yashil universitet” tamoyili asosida barqaror rivojlanish rejasi va institutsional chora-tadbirlar amaliyoti	26
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiylashtirishning yangi bosqichiga o‘tmoqda	31
Shadmanov Erkin Sherkulovich	
The Impact of Technological Advancements on SME Growth: Trends and Case Studies in Uzbekistan	35
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbas	
Оценки эффективности деятельности малого бизнеса	45
Ортиков Улугбек Акробек угли	
Yashil iqtisodiyotda cheklangan resurslarning cheksiz imkoniyatlari	51
Saidov Muhammadali Hakimovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o‘g‘li	
O‘zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida tijroat banklarining o‘rni	57
Xakimova Feruza Nazarovna	
Biznesning ijtimoiy ma‘suliyati konsepsiyasining rivojlanish bosqichlari	62
M.O. Kasimova	
Korporativ boshqaruvda risklarni boshqarish va risk darajasini pasaytirish yo‘llari	68
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Взаимосвязь стратегии управления персоналом и бизнес стратегии организации	74
Давлетов Ислон Халикович, Бикмаев Тимур Рафаелевич	
Iqtisodiyotning barqaror va izchil rivojlanishida ishlab chiqarishni mahalliyashtirishning o‘rni	78
Sobitova Ra‘no Solidjonovna	
Statistik kuzatuvlarni samarali tashkil qilishda raqamli texnologiyalardan keng foydalanishdagi mavjud muammolar	82
Istoraxon Abdusalomova Ilhom qizi	
Xizmat ko‘rsatish korxonalarida risklarni diversifikatsiya tahlili	87
Hazratqulov Shahboz Boboqul o‘g‘li	
Korxonalarda raqamli marketing: nazariy asoslar va amaliy imkoniyatlar	94
Amonov Mirzohid Tuymuratovich	
Enhancing post-quantum security through hybrid cryptographic systems integrating quantum key distribution	98
Shuxrat Toirov Abduganiyevich, Saidakhmedov Eldor Islomovich, Akbarov X.U	
Raqamli iqtisodiyotda elektron tijorat bozorining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati bo‘yicha adabiyotlar tahlili	110
Sodiqov Abdulhafiz	
Mulkiy soliqlar ma‘muriyatchiligi va ulardan soliq xavfsizligini ta‘minlashda foydalanish	118
Aliyarov Olim Abdug‘aparovich	
Mahalliy budjetlar daromadlarini shakllantirishda mahalliy soliqlar va yig‘imlarning o‘rni va ahamiyati	125
Bauyetdinov M.J., Eshbanbetov E.M.	
Yuk avtomobillari transport xizmatlarining samaradorligini aniqlash ko‘rsatkichlari	130
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Ishonkulova Feruza Asatovna	
Arima modellari yordamida jismoniy shaxslarning xorijiy pul o‘tkazmalari ko‘satkichini prognozlashtirish (surxondaryo viloyatida)	135
Davranov Odil Jumanazarovich	
Kambag‘allikni baholash: AQSH misolida FPL	146
Durdona Davletova	
Ta‘lim xizmatlari sifatini oshirishning nazariy-ilmiy asoslari	151
Axmedova Barno Abdiyevna	

Tijorat banklarining depozit jalb qilishdagi o'ziga xos xususiyatlari	155
Farhod Rustamovich Bobobekov	
Трансформация потребительской этики и поведения в условиях перехода узбекистана к зеленой экономике.....	161
Хусайнов Равшан Рахимович, Кариева Латофат Саидакромовна	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarining samarali innovatsion rivojlanishini ta'minlash yo'nalishlari	168
Fayzullayev Jonibek Mambetsaliy o'g'li	
Comparative analysis between the fundamental and technical analysis of stocks	175
To'qmirzayev Kamol Mo'min ugli	
Тенденции устойчивого развития автотранспортных предприятий в формировании цифровой экономики.....	182
Юсупходжаева Г.Б	
Влияние маркетинга на качество продукции – стратегии успешных брендов и использование отзывов клиентов	187
Маматкулова Шоира Джалоловна	
Ma'suliyati cheklangan jamiyatlarning fond bozoriga kirish imkoniyatlari: statistika, tahlil va prognozlar	192
Butayev Javlonbek Inatillo o'g'li	
O'zbekistonning eksport salohiyatini mustahkamlash zamonaviy tendensiyalari	197
Bozorov Akmal Amonovich	
Mintaqa salohiyatini oshirishda innovatsiyalar va investitsiyalarni rag'batlantirishda klaster yondashuvining o'rni.....	203
Muxammadiyeva Yulduz Yusupovna	
Инновационная деятельность металлургических предприятий в изменяющейся среде	207
Каримов Маъруф Ихтиёрович	
Значение лизинговых услуг в финансировании основного капитала предприятий	212
Латипова Шахноза Махмудовна	
Iqtisodiyotning jadal rivojlanishini innovatsion faoliyat asosida shakllantirish yo'llari	217
Nosir Maxmudov	
Davlat xaridlarida moliyaviy nazoratni amalga oshirish muammolari	224
Abdug'aniyev Bekjon Habibulla o'g'li	
Qishloq xo'jaligi korxonalarida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish	229
Baxriyev Muxiddin Sheraliyevich	
Main directions of increasing the investment attractiveness of the economy of the Republic of Uzbekistan	240
Kengesov Diyorbek Umidovich, Nurniyazova Dilnoza Arzubay qizi, Xalmuratova Dilnaz Suleyman qizi, Bekjanova Gozzal Janabaevna	
Исследование оказания торгового обслуживания сельского населения.....	245
Мусаева Шоира Азимовна, Усманова Дильфуза Ильхомовна	
Развитие логистики спортивных мероприятий на основе международной практики	252
Исмагулова Гульмира Нуралиевна	
Tijorat banklari depozit xizmatlari amaliyotini takomillashtirish	257
Melikov Otabek Maxmadaminovich	
Tijorat ko'chmas mulki qiymatini baholash xususiyatlari va unga ta'sir etuvchi omillar	263
Xomitov K.Z.	
Improvement of accounting of authorized capital at joint-stock companies	269
Ortikov Ergashjon Yakubboevich, Xusinov Ibragim Ismailovich	
Raqamli valyutaning xalqaro savdodagi roli: imkoniyatlar va muammolar.....	274
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, To'qmirzayev Kamol Mo'min o'g'li	
Yashil iqtisodiyot: nazariy jihatlar va ahamiyati	279
Maksumova Dildora Alisherovna	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlanish asoslari.....	283
Maxmudova Feruzabonu Odiljon qizi, Lutfiy Farangiz Sharidin qizi	
Oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishning nazariy asoslari	288
Tursunova Dilnavoz davron qizi	

Национальная оценка рисков отмывание преступных доходов	294
Хомидов Шухрат Гафуржонович	
Inflyatsion targetlash rejimiga asoslangan monetar siyosatning makroiqtisodiy ahamiyati	301
Duskobilov Umidjon Sharofiddinovich	
Tijorat banklarining kredit mablag'laridan samarali foydalanish yo'llari	308
Ulugbek Nizamov	
Soliq bazasini aniqlash metodologiyasining o'ziga xos xususiyatlari va tamoyillari	312
Xalikchayeva Sadokat Ilxomjonovna	
"Qishloq xo'jaligida innovatsion texnologiyalarni joriy etish va ularning iqtisodiy samaradorligi"	316
Shamshetova Gulraushan Sarsenovna	
Повышение популярности банковских услуг посредством цифровых инноваций: стратегии интеграции технологий с ориентацией на клиента	318
Рузиева Олима Шухратовна, Рузиев Шухрат Нармурадович	
Tovar-moddiy resurslar harakatini samarali ta'minlashda xorijiy tajribalar	322
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Pul-kredit siyosatida "big data" texnologiyalari: o'zbekistonda to'lov ma'lumotlari, qidiruv so'rovlari va matn tahlilidan foydalanish istiqbollari	327
Mamatxo'jayev Otabek Farxodjon o'g'li	
O'zbekiston iqtisodiyotida tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash	332
Abdusamatov Mamaysup Qulmonovich, Jovliyev Ramazon Fazriddin o'g'li	
Tadbirkorlik subyektlarini soliqqa tortishda chet el tajribasi	343
A.I. Akbarov	
Mamlakatda kichik biznes subyektlari va eksport sohasida samarali rivojlanish yo'nalishlari	347
M.A.Ibrohimov	
Neighborhood system of activity economic the basics improvement	351
Alikulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
Tijorat banklari evolyutsiyasi va kapitallashuv darajasini oshirishning iqtisodiy asoslari	356
Mamadjonov Shukurillo Ibrohimjon o'g'li	
O'zbekistonda tijorat banklarning anderrayting jarayonlarini takomillashtirishni innovatsion usullari	360
Bobojonov Xursand Qadamovich	
O'zbekiston respublikasida pensiya jamg'armasi faoliyatini takomillashtirish	374
Inoyatova Maqsuda Palvonnazirovna	
"Yashil iqtisodiyot" iqtisodiyotning barqaror rivojlanish asosi sifatida	379
Jiemuratov Temirbay Polatbaevich, Muratbaev Bayram Bazarbay uli	
Aholining daromadlarini soliqqa tortish asosida tengsizlikni kamaytirish yo'llari	384
Vosiqov Ulug'bek Alisherovich	
Soliq to'lovchilarga ko'rsatiladigan raqamli xizmatlarni ko'paytirish orqali soliq bazasini kengaytirish	389
Usmonov Ulug'bek Jaxongir o'g'li	
Совершенствование механизмов стимулирования инновационного развития промышленности: международный опыт и перспективы для узбекистана	394
Ўролова Севара Бехзод кизи	
Стратегия перехода к зеленой экономике Республики Узбекистан	399
Маматова Фатима Абдусаломовна	
Ensuring financial stability of companies international practice experience	405
Abdullayeva Madinabonu Khasanboyevna	
Yashil iqtisodiyotda investitsiya samaradorligini oshirish: barqaror o'sish strategiyasi va imkoniyatlari	409
F.U.Umarov	
Mamlakatimizda sug'urta xizmatlarining roli va ahamiyati	414
Ko'charov Murod Baxtiyorovich	
Проблемы и перспективы развития частного образования	419
Мухаммедов Мурод Мухаммедович, Мардонов Баҳодир Бахронович	
Mahalla tizimida sohaviy islohatlarni amalga oshirish zarurati	425
Karjavova Xurshida Abdumalikovna	

Iqtisodiyotni barqarorligini ta'minlashda jismoniy shaxslar daromadlarini soliqqa tortish tartibini takomillashtirishning asosiy yo'nalishlari	429
Bobomurotova Manzura Panji qizi	
Bank chakana xizmatlari amaliyotini rivojlantirishda xorij tajribasi	434
Saipnazarova Mohinur Utkir qizi	
Oziq-ovqat sanoati rivojlanishining xorij tajribalari va ulardan foydalanish imkoniyatlari.....	437
Ergashev R.X., Xo'jamov J. T.	
Mintaqada sog'liqni saqlash xizmatlar bozori mexanizmlarini takomillashtirish	442
Davron Kesimov	
Keytering xizmatlari turlari va uning inson omili bilan bog'likligi sifatida.....	446
Nasiba Ergasheva	
Meva-sabzavotchilik mahsulotlari kooperasiyasini rivojlantirish masalalari.....	451
Ergashev R.X.	
O'zbekistonda xizmatlar sektorini rivojlantirish va kambag'allikni qisqartirish: empirik tahlil (2000-2024)	456
S. Alikulov, M.Alikulova	
Avtotransport vositalaridan foydalanishning xorij tajribasi.....	476
Norqobilov Jaxongir	
Oliy ta'lim muassasalarida sun'iy intellektni qo'llashning xorijiy mamlakatlar tajribasi	480
Radjabov Bunyod Abdullalovich	
Efficient use of resources in the production process using the example of cotton and textile clusters	485
Khalikov Talibjon Luptullaevich	
REPO bitimi va uning turlari hamda uning moliya bozorida barqarorlikni ta'minlashdagi ahamiyati	490
Ibrohimov Yorqinjon To'lqin o'g'li	
Digital development of dividend policy in corporate structures in the republic of uzbekistan	498
Shermukhamedov Akmal Komiljonovich	
Tijorat banklari passivlarini tahlil qilishning metodik obzori	503
Ziyodullayev Sodiqjon Mamadillaevich	
Tadbirkorlikda ishlab chiqarish resurslari va ulardan foydalanishning ilmiy-nazariy masalalari.....	513
A.O'tbosarov	
To'g'ri soliqlarni hisoblanishi va undirilish amaliyotini takomillashtirish yo'llari.....	519
Xo'jaqulov Ramshid Yunusovich	
Tijorat banklari tomonidan korporativ mijozlarga ko'rsatiladigan innovatsion bank xizmatlarini shakllantirish yo'llari	526
To'laev Safarmurod Boymuhammad o'g'li	
Макроэкономический анализ механизмов стимулирования роста уровня занятости и меры для уменьшения уровня бедности в Узбекистане.....	532
Амирджанова Ситора Суннат кизи	
Kapital bozorida emitentlarning investitsion jozibadorligini oshirishda dividend siyosati.....	548
Sardor Omonov	
Korporativ qimmatli qog'ozlar amaliyotini rivojlantirish yo'nalishlari	554
Shohyora Otaxonova	
Aylanma kapital rentabelligini baholashga kompleks yondashuv	559
Fayziyev Oybek Raximovich	
Kambag'allik muammosi tadqiq etilishining nazariy asoslari	567
Mirzaxalikov Bobir Baxtiyorovich	
Oliy ta'lim muassasalarida raqamli marketingni talabalar va oilalar qarorlarini hisobga olgan holda optimallashtirish.....	571
Xidoyatov Murod Batirovich	
Qishloq xo'jaligi sohasida kooperatsiyalar rolini mustahkamlash	578
Abdulfarmonov Farrux Faxriddinovich	
O'zbekistonda oziq-ovqat sanoati korxonalarida ishlab chiqarish holati tahlili	584
Shukurov Rustam Ergash o'g'li	

Infratuzilma loyihalarini innovatsion moliyalashtirishni takomillashtirish	593
Yarbazarov Shavkat Butayevich	
Ko'chmas mulkni kadastr baholash xususiyatlari.....	600
To'lakov Ulug'bek Toshmamatovich	
Tijorat banklarining investitsion faoliyatini rivojlantirish	610
Dodiyev Fozil O'tkurovich	
Tadbirkorlik subyektlari mahsulotlarini bozor talabiga mosligini ta'minlash va raqobatni oshirish.....	614
Suyunov Jaloliddin O'ktam o'g'li	
Description of methods for assessing the competitiveness of an enterprise	620
Musayeva Shoira Azimovna	
Sanoat korxonalarini bozor sharoitlariga moslashtirishga nazariy yondashuvlar	624
Begmullayev Otabek Irisaliyevich	
Iqtisodiy inqiroz sharoitida tadbirkorlik subyektlarida iqtisodiy inqirozga qarshi kurashish strategiyalari	630
Jo'rayev Ilhomjon Kamolidinovich	
O'zbekistondagi nodavlat oliy ta'lim tashkilotlarida moliyaviy rejalashtirish metodologiyasi.....	638
Xurramov Jonibek Rustamovich	
Methodology for placing types of green bonds.....	642
Rakhmedova Madinakhon Nusrat qizi	
Tarmoqlar sohasini rivojlantirish va raqobat	647
Fayziyeva Dilafuz Shuxratovna	
Evolution of the pensions in great britain.....	650
Umarova Zulaykho Tursunovna, Rakhmanova Zilola Alisherovna	
Favqulodda ekologik vaziyatlarni bartaraf etishga doir davlat siyosatining uslubiy va tashkiliy-institutsional muammolari.....	654
Azizov T.A.	
Oliy ta'limni moliyalashtirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	658
Yo'ldoshev Jaxongir To'raboyevich	
Mehnat motivatsiyasi nazariyasini rivojlantirishda insoniy munosabatlar maktabining o'rni	662
Aslanov Aziz Mexmonovich	
Перспективы внедрения альтернативной системы отопления тепловыми насосами на социальных объектах узбекистана	668
Руденко Инна Юрьевна, Волков Алексей Владимирович	
Qurilish tashkilotlarida xarajatlar hisobini takomillashtirish.....	675
Abdusalomova Nodira Bakhodirovna, Qurbanov Amirulla Muradilloevich	
Turizm sanoatida ijtimoiy tarmoqlarning roli va ahamiyati.....	682
Kasimova Zilola G'ulomiddinovna	
Совершенствование эффективного управления основными активами предприятий в условиях инновационного развития	686
Мусаева Жамила Кароматовна	
Use of mobile and internet technologies state and development of culture.....	695
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich, Uroqov Xumoyun Jamshid ugli, Ergashev Suxrobjon Mirzoxiddin ugli	
The influence of physical activity on social education and new sports trends.....	699
Axtamov Djamshed Baxromovich	
Iqtisodiyotni ekologik boshqarishning nazariy asoslari.....	705
Qodirov Abduvohid Abdumannof o'g'li	
The role of participatory budgeting practices in financing infrastructure.....	711
Mirzayev Xursanmurod Egamberdiyevich	
Основы теории факторного анализа прибыли предприятия	717
Алиева С.С.	
Yashil energetikaning mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishdagi o'rni	723
Raxmatullayev Umarbek Ulug'bekovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklari depozit operatsiyalarini takomillashtirish	728
I.I.Jo'rayev	

RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA TIJORAT BANKLARI DEPOZIT OPERATSIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH

I.I. Jo'rayev

“Bank ishi” kafedrası dots.nti

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Annotatsiya: Ushbu maqolada raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklari faoliyatining o'ziga xos jihatlari, raqamlashtirish jarayonlarining banklar faoliyatiga ta'siri, shuningdek, banklarning depozit operatsiyalarini raqamli transformatsiya qilish jarayoni va unga xos jihatlari, ularning afzallik hamda kamchiliklari yoritib o'tilgan. Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklarining depozit operatsiyalarini takomillashtirish mijozlar talabini samarali qondirish, raqobatbardoshlikni oshirish va moliyaviy barqarorlikni ta'minlash uchun muhim ahamiyatga ega. Maqolada raqamli infratuzilmani mustahkamlash, sun'iy intellekt va blokcheyn texnologiyalarini joriy etish orqali depozit xizmatlarini avtomatlashtirish, shaxsiylashtirish va ularning xavfsizligini oshirish masalalari o'rganilgan.

Kalit so'zlar: depozit operatsiyalari, tijorat banklari, raqamli iqtisodiyot, sun'iy intellekt, blokcheyn texnologiyalari, mobil banking, internet-banking, kiberxavfsizlik, fintex innovatsiyalari.

Abstract: This article highlights the specific aspects of commercial banks' activities in the context of the digital economy, the impact of digitization processes on banks' activities, the digital transformation of bank deposit operations, and, in particular, their advantages and disadvantages. In the digital economy, improving deposit operations of commercial banks is important for effectively meeting customer demand, increasing competitiveness, and ensuring financial stability. The article examines issues of automation, personalization and security of deposit services by strengthening the digital infrastructure, introducing artificial intelligence and blockchain technologies.

Key words: deposit operations, commercial banking, digital economy, artificial intelligence, blockchain technologies, mobile banking, internet banking, cyber security, fintech innovations.

Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности деятельности коммерческих банков в условиях цифровой экономики, влияние процессов цифровизации на деятельность банков, цифровая трансформация банковских депозитных операций, их специфические аспекты, преимущества и недостатки. В цифровой экономике совершенствование депозитных операций коммерческих банков имеет решающее значение для эффективного удовлетворения спроса клиентов, повышения конкурентоспособности и обеспечения финансовой стабильности. В статье рассматриваются вопросы укрепления цифровой инфраструктуры, автоматизации, персонализации и повышения безопасности депозитных сервисов за счет внедрения искусственного интеллекта и технологий блокчейн.

Ключевые слова: депозитные операции, коммерческие банки, цифровая экономика, искусственный интеллект, блокчейн-технологии, мобильный банкинг, интернет-банкинг, кибербезопасность, финтех-инновации.

KIRISH

Hozirgi globallashtirish jarayonida raqamli iqtisodiyot tobora kengayib, moliyaviy bozorlarning shakllanishi va rivojlanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Xalqaro moliyaviy tashkilotlarning tadqiqotlariga ko'ra, raqamli texnologiyalarning jadal sur'atlarda rivojlanishi moliya sektorida inqilobiy o'zgarishlarni keltirib chiqarmoqda. Bu o'zgarishlar, ayniqsa, tijorat banklari uchun yangi imkoniyatlar bilan birga, yangi xavf-xatarlarni ham yuzaga keltirmoqda. Shu nuqtayi nazardan, tijorat banklari depozit operatsiyalarini raqamli iqtisodiyot sharoitiga moslashtirish va takomillashtirish zarurati tobora kuchayib bormoqda.

Raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi bank mijozlarining talab va ehtiyojlarini tubdan o'zgartirmoqda. Jumladan, mobil banking, onlayn to'lovlar va raqamli omonat xizmatlari mijozlar uchun qulaylik yaratib, an'anaviy bank xizmatlariga bo'lgan talabni kamaytirmoqda. Shu sababli, tijorat banklari raqobatbardoshligini saqlab

qolish uchun innovatsion depozit mahsulotlarini joriy etish va mijozlar bilan aloqalarni individuallashtirishga moslashishlari lozim.

Jahon banki amaliyoti ko'rsatmoqdaki, AQSh, Yaponiya va Yevropa Ittifoqi mamlakatlarida raqamli depozit ekotizimlari jadal rivojlanib, mijozlarga shaxsiylashtirilgan xizmatlar taklif etilmoqda. Masalan, AQShda gibrid depozit mahsulotlari va Yaponiyada raqamli omonat xizmatlari orqali banklar raqobatbardoshligini oshirishga erishmoqda.

O'zbekiston Respublikasida ham raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishga katta e'tibor qaratilmoqda. Prezidentning "Raqamli O'zbekiston–2030" strategiyasi doirasida mobil banking, elektron to'lovlar va raqamli moliyaviy xizmatlarni keng joriy etish orqali tijorat banklari faoliyatini zamonaviylashtirish vazifalari belgilangan. Shu bois, O'zbekiston bank tizimida raqamli depozit operatsiyalarini joriy etish va ularni takomillashtirish iqtisodiyotning barqaror rivojlanishi uchun muhim omillardan biriga aylanmoqda.

Biroq, raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklari depozit operatsiyalarini takomillashtirishda qator muammolar mavjud. Jumladan, raqamli infratuzilmaning yetarli darajada rivojlanmaganligi, kiberxavfsizlik muammolari, mijozlarning moliyaviy savodxonligi pastligi hamda huquqiy bazaning takomillashmaganligi kabi omillar bu jarayonning jadal rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Shu sababli, ushbu muammolarni chuqur o'rganish va ularni hal etish bo'yicha ilmiy asoslangan yechimlarni ishlab chiqish zarurati yuzaga kelmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklari depozit operatsiyalarini takomillashtirish masalasi zamonaviy moliya-bank sohasidagi dolzarb mavzulardan biri bo'lib, ushbu yo'nalishda ko'plab olimlar ilmiy tadqiqotlar olib bormoqda. Jumladan, AQSh, Yevropa va Osiyo davlatlaridagi ilg'or bank amaliyoti hamda raqamli inqilob natijasida paydo bo'lgan yangi tendensiyalar bu mavzudagi tadqiqotlarni yanada jadallashtirmoqda. Quyida ushbu masalada tadqiqot olib borayotgan ayrim olimlarning qarashlarini keltirib o'tamiz.

Xorijlik iqtisodchilardan Xavier Vivesning ta'kidlashicha, raqamli iqtisodiyot banklar o'rtasidagi raqobat muhitini tubdan o'zgartirmoqda. Uning fikriga ko'ra, raqamli texnologiyalar bank xizmatlarini moslashuvchan va individuallashtirilgan shaklda taqdim etishga imkon berib, mijozlarning talabini qondirishda strategik ahamiyat kasb etadi. Shu bilan birga, u raqamli banklar va fintek kompaniyalari o'rtasidagi raqobatning keskinlashuvi an'anaviy banklarni yangi texnologiyalarni joriy etishga majbur qilayotganligini ta'kidlaydi.¹

Demirg'uch-Kunt, Asli va Singer, Dorothe kabi iqtisodchilar raqamli iqtisodiyotda depozitlarni kafolatlash va bank mijozlarining ishonchini oshirish bo'yicha ilmiy yondashuvlarni ilgari surmoqda. Ularning ta'kidlashicha, «raqamli omonatlar bo'yicha kafolat tizimlarini takomillashtirish orqali banklarning moliyaviy barqarorligini ta'minlash mumkin». Shuningdek, ular raqamli depozitlarning xavfsizligini ta'minlashda sun'iy intellekt texnologiyalaridan samarali foydalanishni tavsiya qiladilar.²

S. S. Sherbakovning fikricha, raqamli iqtisodiyot sharoitida banklar innovatsion texnologiyalarni joriy etish orqali o'z samaradorligini oshirishlari va mijozlarga ko'proq qulaylik yaratishlari mumkin. Shu bilan birga, raqamli transformatsiya jarayonida banklarning innovatsion salohiyatini baholashda ularning texnologik infratuzilmasi, yangi mahsulotlar va xizmatlarni taklif etish qobiliyati hamda raqobat ustunligini saqlab qolishdagi strategik yondashuvlarini o'rganish zarurligini ta'kidlaydi.

S. S. Sherbakov raqamli innovatsiyalarni joriy etishdagi asosiy muammolarga e'tibor qaratadi. Jumladan, u regulyatorlik to'siqlari, kiberxavfsizlik muammolari va yuqori malakali kadrlar yetishmasligini banklar uchun ustuvor vazifalar qatoriga kiritish zarurligini ta'kidlaydi³.

A. A. Voylukovning fikricha, to'liq raqamli transformatsiyani amalga oshirgan banklar o'z mijozlariga moliyaviy va hatto nomoliyaviy xizmatlarni qamrab olgan keng ko'lamli ekotizimlarni taklif etish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bu esa ularga raqobatda sezilarli ustunlik beradi⁴.

Kris Skinner o'zining «Digital Bank: Strategies to Launch or Become a Digital Bank» nomli asarida raqamli banklarni yaratish yoki mavjud banklarni raqamli transformatsiya qilishda asosiy muvaffaqiyat omillari mijozlarga qulay va innovatsion xizmatlar taqdim etish, texnologik infratuzilmani yangilash hamda raqamli mahsulotlar va xizmatlarni joriy etishdan iborat ekanligini ta'kidlaydi. Skinner mijozlar talablari doimiy o'zgarib borayotgan bir paytda, banklar o'z faoliyatini raqamli platformaga o'tkazish orqali samaradorlikni oshirishlari va bozorda raqobatbardoshligini saqlab qolishlari mumkinligini qayd etadi. Shuningdek, u raqamli banklarning

1 Vives, Xavier, Digital Disruption in Banking (December 2019). Annual Review of Financial Economics, Vol. 11, pp. 243-272, 2019, Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3516515> or <http://dx.doi.org/10.1146/annurev-financial-100719-120854>

2 Demirg'uch-Kunt, Asli and Singer, Dorothe, Financial Inclusion and Inclusive Growth: A Review of Recent Empirical Evidence (April 25, 2017). World Bank Policy Research Working Paper No. 8040, Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2958542>

3 Щербakov С.С. Банковские инновации в цифровой экономике и оценка инновационного потенциала российских банков // Развитие науки и высоких технологий как основной источник экономического роста. 2020. С. 30–34.

4 Войлуков А.А. Приоритетные направления цифровой трансформации банковского сектора // Ассоциация банков России. 2020. № 1.

asosiy ustunliklaridan biri – bu ma'lumotlarni samarali tahlil qilish orqali mijozlar talablarini yaxshiroq tushunish va ularga mos xizmatlarni taklif etish ekanligini ta'kidlaydi. Skinnerning fikriga ko'ra, raqamli banklar nafaqat moliyaviy xizmatlarni taqdim etish, balki keng qamrovli ekotizimlarni yaratish orqali mijozlarga qo'shimcha qiymat yaratish imkoniyatini beradi⁵.

Z. Mamadiyarov o'z tadqiqotlarida banklarning raqamli transformatsiya jarayonida masofaviy bank xizmatlarini rivojlantirish muhim ahamiyatga ega ekanligini ta'kidlaydi. Muallif masofaviy xizmatlarning samaradorligini oshirish uchun zamonaviy texnologiyalarni, jumladan, raqamli yordamchilar, biometrik texnologiyalar, mobil ilovalar, blokcheyn va sun'iy intellektni joriy etishni taklif qiladi⁶.

Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklari depozit operatsiyalarini takomillashtirish zamonaviy moliyaviy tizimdagi eng muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi mijozlar talabining o'zgarishiga hamda bank xizmatlarining raqobatbardoshligini ta'minlash uchun yangi yondashuvlarni joriy etish zaruriyatiga olib kelmoqda. Tijorat banklari uchun raqamli infratuzilmani rivojlantirish, shaxsiylashtirilgan depozit mahsulotlarini yaratish va sun'iy intellektdan samarali foydalanish orqali mijozlar talablarini to'liq qondirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Shu bilan birga, kiberxavfsizlikni ta'minlash, raqamli xizmatlarning ishonchligini oshirish va mijozlarning moliyaviy savodxonligini yuksaltirish orqali banklarga bo'lgan ishonchni mustahkamlash zarur. Masofaviy bank xizmatlari, mobil ilovalar va internet-banking platformalaridan samarali foydalanish orqali depozit operatsiyalarini avtomatlashtirish va xarajatlarni minimallashtirish imkoniyati yaratiladi. Shu sababli, raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklari depozit operatsiyalarini takomillashtirish uchun innovatsion texnologiyalarni amaliyotga joriy etish, shaxsiylashtirilgan xizmatlarni taklif qilish va mijozlar ishonchini mustahkamlashga qaratilgan strategik yondashuvlarni rivojlantirish zarur.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu maqolada raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklarining depozit operatsiyalarini takomillashtirish masalasini o'rganish uchun analiz, sintez, monografik kuzatuv, induksiya va deduksiya usullaridan foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'tkazilgan tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklari depozit operatsiyalarini takomillashtirish uchun innovatsion texnologiyalardan samarali foydalanish muhim ahamiyatga ega. Jumladan, raqamli platformalar orqali omonatlar qabul qilish, mobil banking xizmatlarini kengaytirish va sun'iy intellektdan foydalangan holda mijoz talabini bashorat qilish orqali depozit operatsiyalari samaradorligini oshirish mumkin.

Shuningdek, raqamli xizmatlarning ommalashuvi kiberxavfsizlikka bo'lgan talabni oshirmoqda. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, kiberxavfsizlikni ta'minlash uchun zamonaviy blokcheyn texnologiyalarini joriy etish muhim ahamiyatga ega. Xalqaro tajriba ko'rsatmoqdaki, Yevropa banklari sun'iy intellektdan foydalanib, mijozlarning bixevioristik modellarini tahlil qilish orqali shaxsiylashtirilgan depozit takliflari bermoqdalar. Ushbu innovatsion yondashuvlar raqamli iqtisodiyot sharoitida depozit operatsiyalarini takomillashtirish uchun samarali yechimlar ekanligi amaliyotda tasdiqlanmoqda.

So'nggi yillarda raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi mamlakatimiz va jahon moliya-bank sektorida bir qator tendensiyalarni namoyon qilmoqda:

Raqamli bank xizmatlarining ommalashuvi: Internet va mobil aloqa texnologiyalarining rivojlanishi natijasida tijorat banklari o'z xizmatlarini raqamli platformalar orqali taqdim etishni kengaytirdilar. Bu, o'z navbatida, mijozlarga masofaviy bank xizmatlaridan foydalanish imkoniyatini oshirdi.

Mobil banking va onlayn to'lovlarning o'sishi: Mobil ilovalar va onlayn to'lov xizmatlarining joriy etilishi orqali mijozlar o'z depozit hisobraqamlarini masofadan boshqarish, to'lovlarni amalga oshirish va mablag'larini nazorat qilish imkoniyatiga ega bo'ldilar.

Fintex kompaniyalari bilan hamkorlik: Tijorat banklari fintex kompaniyalari bilan hamkorlikni kuchaytirib, innovatsion to'lov va depozit xizmatlarini joriy etdilar. Bu hamkorlik mijozlarga yangi mahsulot va xizmatlar taklif qilish imkonini berdi.

Kiberxavfsizlikka nisbatan talablarning oshishi: Raqamli xizmatlarning kengayishi bilan bog'liq ravishda, banklar kiberxavfsizlikka sarflanadigan mablag'larni oshirib, mijozlarning ma'lumotlarini himoya qilishga alohida e'tibor qaratdilar.

5 Skinner, C. Digital bank: Strategies to launch or become a digital bank. Singapore: Marshall Cavendish International (Asia) Pte. 2014.

6 Мамадияров З. Рақамли трансформация жараёнида банк хизматларини масофадан кўрсатишнинг методологик асосларини такомиллаштириш. Дис. ... и.ф. бўйича фан доктори (DSc). – Т., 2022.

Raqamli omonatlarning ulushi ortishi: Tijorat banklarining umumiy depozit portfelida raqamli omonatlarning ulushi sezilarli darajada oshdi. Bu esa mijozlarning raqamli xizmatlarga bo'lgan ishonchi va qiziqishining ortib borayotganini ko'rsatadi (1-rasm).

1-rasm. Dunyodagi raqamli banklar depozitlarinnig o'zgarish dinamikasi, (yil oxiriga, trln. AQSH dollari)⁷.

Jahonda raqamli banklar depozit operatsiyalarining o'sish tendensiyasi iqtisodiy muvozanatni yangicha shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. 2017-yildan 2024-yilgacha depozitlar hajmi izchil o'sib borgan raqamli bank xizmatlariga bo'lgan talabning jadal ortib borayotganligini ko'rsatadi. Bu jarayon raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi, internet va mobil ilovalar orqali qulay xizmat ko'rsatish imkoniyatlarining kengayishi bilan bog'liq. Ayniqsa, an'anaviy banklarga nisbatan pastroq xizmat haqlari va yuqori foiz stavkalari taklif etilishi, shuningdek, mijozlar uchun 24/7 onlayn xizmat ko'rsatish imkoniyati raqamli banklarga bo'lgan ishonch va talabni oshirmoqda. Jahon banki hamda BMTning moliyaviy inklyuziyaga oid hisobotlari raqamli banklar orqali moliyaviy inklyuziya darajasining o'sib borayotganligini e'tirof etadi. Shuningdek, McKinsey va Deloitte kabi xalqaro konsalting kompaniyalari tomonidan olib borilgan tadqiqotlar ham raqamli banklar depozitlari miqdorining ortganligini iqtisodiy samaradorlikni oshirishning asosiy omillaridan biri sifatida qayd etishmoqda.

Shu bilan birga, raqamli banklar depozit operatsiyalarining o'sishi bilan bog'liq xavflar ham mavjud. Xususan, kiberxavflar va maxfiylik muammolari mijozlar mablag'larining xavfsizligini ta'minlashda katta e'tibor talab qiladi. Boston Consulting Group tahlillariga ko'ra, 2024-yilga kelib kiberxavflar tufayli moliyaviy yo'qotishlar 10 trln. dollarga yaqin ekanligi ta'kidlanadi. Bundan tashqari, raqamli banklarga bog'liqlik raqamli nomutanosiblikni kuchaytirishi mumkin, ya'ni internetga ulanish imkoniyati cheklangan hududlardagi mijozlar uchun moliyaviy xizmatlarga kirish murakkablashishi mumkin. Shaxsiy aloqaning yo'qligi va inson omiliga e'tiborsizlik mijozlarning banklarga bo'lgan ishonchini pasaytirishi ehtimoli bor. Shu sababli, raqamli banklar kelgusida xavfsizlikni ta'minlash va mijozlar bilan ishonchli aloqalarni saqlash uchun sun'iy intellekt texnologiyalaridan samarali foydalanishlari lozim bo'ladi.

O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotning jadal rivojlanishi bank sektoridagi depozit operatsiyalariga ham sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Zamonaviy texnologiyalarning joriy etilishi natijasida banklar mijozlarga qulay va tezkor xizmatlar taqdim etish imkoniyatiga ega bo'ldi. Ayniqsa, mobil ilovalar va internet-banking orqali depozit operatsiyalarini amalga oshirish ommalashib, mijozlar uchun vaqt va resurslarni tejash imkonini yaratdi.

Shu bilan birga, raqamli iqtisodiyot sharoitida banklar o'z depozit mahsulotlarini diversifikatsiya qilishga e'tibor qaratmoqda. Masalan, onlayn depozitlar, elektron omonatlar va raqamli valyutadagi depozitlar kabi yangi mahsulotlar taklif etilmoqda. Bundan tashqari, raqamli texnologiyalar orqali mijozlarning moliyaviy savodxonligini oshirishga qaratilgan ta'limiy dasturlar ham amalga oshirilmoqda. Bu esa aholining bank xizmatlariga bo'lgan ishonchini mustahkamlashga xizmat qilmoqda (2-rasm).

7 <https://www.statista.com/forecasts/1441051/digital-banks-customer-deposit-value>

2-rasm. O'zbekiston Respublikasi tijorat banklari depozitlari tarkibida onlayn depozitlar ulushi, foizda⁸.

O'zbekiston Respublikasi tijorat banklari depozitlari tarkibida onlayn depozitlarning ulushi so'nggi yillarda sezilarli darajada oshdi. Bu, asosan, raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi va bank xizmatlarining raqamlashtirilishi bilan bog'liq. Onlayn depozitlar mijozlarga qulaylik, tezkorlik va masofadan turib boshqarish imkoniyatini bergani sababli, ularning ommalashuvi kuzatilmoqda.

2024-yil yakuniga ko'ra, O'zbekistondagi tijorat banklari umumiy depozit portfelida onlayn depozitlarning ulushi 22,3% ni tashkil etdi. Bu ko'rsatkich 2019-yilda 2,5% bo'lgan bo'lsa, 2022-yilda 10,1% ga, 2023-yilda esa 19,2% ga yetgan. Onlayn depozitlar ulushining bunday o'sishi mijozlarning raqamli bank xizmatlariga bo'lgan ishonchi va qiziqishining ortib borayotganini ko'rsatadi.

Onlayn depozitlarning o'sishiga ta'sir etuvchi asosiy omillar jahon moliyaviy tizimida muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bunda, eng avvalo, raqamli infratuzilmaning rivojlanishi yetakchi o'rin tutadi. Zamonaviy mobil ilovalar va internet-banking platformalari orqali mijozlarga qulay va tezkor xizmatlar taqdim etilishi ularning bankka bo'lgan ishonchini mustahkamlaydi. Masalan, McKinsey tomonidan o'tkazilgan tadqiqotga ko'ra, mobil banking ilovalaridan foydalanuvchilar soni har yili o'rtacha 25% ga ortib bormoqda⁹. Shu bilan birga, raqamli infratuzilmaning rivojlanishi banklar uchun xizmat ko'rsatish xarajatlarini kamaytirish va mijozlarga yuqori foiz stavkalari taklif qilish imkoniyatini yaratmoqda. Jahon banki hisobotlariga ko'ra, raqamli xizmatlardan foydalanish orqali moliyaviy inklyuziya darajasi 70% ga yetishi kutilmoqda.¹⁰

Shuningdek, masofaviy xizmatlarga bo'lgan talabning ortishi onlayn depozitlarning o'sishiga ta'sir etuvchi asosiy omillardan biri hisoblanadi. Xususan, pandemiya davrida mijozlar uydan chiqmasdan turib moliyaviy operatsiyalarni amalga oshirish imkoniyatiga katta e'tibor qaratdilar. Deloitte tahlillariga ko'ra, pandemiya davrida onlayn bank xizmatlaridan foydalanish 40% ga oshgan. Bundan tashqari, onlayn depozitlar bo'yicha jozibador shartlarning taklif etilishi ham mijozlarni jalb qilishda muhim omildir. Banklar yuqori foiz stavkalari, bonuslar va maxsus aksiyalar orqali raqobatbardoshlikni oshirmoqdalar. Masalan, UBS va JP Morgan kabi xalqaro banklar onlayn depozitlar uchun an'anaviy omonatlarga nisbatan yuqori daromadli foiz stavkalarini taklif etmoqda. Bu esa mijozlar uchun onlayn depozitlarni afzal ko'rishga sabab bo'lmoqda. Shu sababli, raqamli infratuzilmani rivojlantirish, masofaviy xizmatlarga talabni o'rganish va jozibador shartlarni taklif etish onlayn depozitlar bozorining o'sishini ta'minlovchi asosiy omillardir.¹¹

XULOSA VA TAKLIFLAR

Mamlakatimizda iqtisodiyotni raqamlashtirish sharoitida tijorat banklarining depozit operatsiyalarini takomillashtirish, ularning jozibadorligini oshirish, aholi va xo'jalik yurituvchi subyektlarning depozit xizmatlariga bo'lgan ishonch darajasini yanada mustahkamlash bank tizimi oldida turgan muhim vazifalardan biridir.

8 www.cbu.uz-Ўзбекистон Республикаси Марказий банки маълумотлари

9 McKinsey & Company. Global Digital Banking Report (2023)

10 World Bank. Financial Inclusion and Digital Economy Report. (2024).

11 Deloitte. Impact of Pandemic on Digital Banking Services. (2022).

“Raqamli O‘zbekiston–2030” strategiyasida Respublika hududlarining yuqori tezlikdagi internet jahon axborot tarmog‘i bilan qamrov darajasini 2030-yilgacha 100% ga yetkazish, tijorat banklari tomonidan mijozlarga masofaviy bank xizmatlari (internet-banking, bank-mijoz, SMS-banking va boshqalar), shu jumladan, mobil ilovalar orqali xizmat ko‘rsatish ko‘lamini va sifatini oshirish, onlayn bank xizmatlari foydalanuvchilari sonini 20 mln. nafarga yetkazish kabi vazifalar qo‘yilgan. Zamonaviy internet-banking platformalari va mobil ilovalarni takomillashtirish orqali mijozlarga qulay va tezkor xizmatlar taqdim etish zarur. Bu, o‘z navbatida, mijozlarning depozit operatsiyalarini masofadan turib amalga oshirish imkoniyatini kengaytiradi.

Raqamli bank xizmatlaridagi asosiy xavflardan biri – kiberxurujlardir. Shu sababli, banklar mijozlarning shaxsiy ma‘lumotlari va mablag‘larini himoya qilish uchun ilg‘or xavfsizlik texnologiyalarini joriy etishlari lozim.

Banklar mijozlarning talab va ehtiyojlarini o‘rganish orqali ularga mos keladigan innovatsion depozit mahsulotlarini yaratishlari kerak. Masalan, shaxsiylashtirilgan omonatlar va maxsus bonuslar mijozlar qoniqishini oshiradi. Tadqiqotlarga ko‘ra, mijozlar talabini to‘g‘ri aniqlash va qondirish banklarga mijozlarni uzoq muddatli bog‘lash imkoniyatini beradi.

Aholining moliyaviy bilimlarini oshirish maqsadida banklar ta‘limiy dasturlar, vebinarlar va moliyaviy maslahat xizmatlarini tashkil etishlari zarur. Bu mijozlarning moliyaviy qarorlarini ongli ravishda qabul qilishlarini ta‘minlaydi. Jahon banki hisobotlariga ko‘ra, moliyaviy savodxonlik moliyaviy inklyuziya darajasini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Raqamli iqtisodiyot sharoitida banklar onlayn depozitlar, raqamli valyutada omonatlar va elastik muddatli omonatlar kabi yangi mahsulotlarni taklif qilishlari mumkin. Hozirgi kunda taraqqiy etgan mamlakatlarning tijorat banklari o‘z mijozlari uchun “gibrid depozit” mahsulotlarini taklif etish orqali o‘z resurs bazasini mustahkamlash bilan birga, mijozlar uchun qo‘shimcha daromad olish imkonini ham yaratmoqdalar. Bu yangi mijozlarni jalb qilish va mavjud mijozlarni saqlab qolishga yordam beradi.

Banklar fintex kompaniyalari, elektron to‘lov tizimlari va boshqa raqamli platformalar bilan hamkorlikni kuchaytirish orqali mijozlarga kompleks xizmatlar taqdim etishlari mumkin. Bu hamkorlik raqobatbardoshlikni oshirib, depozit operatsiyalarini yanada samarali qilish imkonini beradi. Accenture tadqiqotiga ko‘ra, raqamli hamkorlik banklar uchun yangi daromad manbalarini yaratishda muhim omil hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Vives, Xavier, Digital Disruption in Banking (December 2019). Annual Review of Financial Economics, Vol. 11, pp. 243-272, 2019, Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3516515> or <http://dx.doi.org/10.1146/annurev-financial-100719-120854>
2. Demirgüç-Kunt, Asli and Singer, Dorothe, Financial Inclusion and Inclusive Growth: A Review of Recent Empirical Evidence (April 25, 2017). World Bank Policy Research Working Paper No. 8040, Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2958542>
3. Щербakov С.С. Банковские инновации в цифровой экономике и оценка инновационного потенциала российских банков // Развитие науки и высоких технологий как основной источник экономического роста. 2020. С. 30–34.
4. Войлуков А.А. Приоритетные направления цифровой трансформации банковского сектора // Ассоциация банков России. 2020. № 1.
5. Skinner, C. Digital bank: Strategies to launch or become a digital bank. Singapore: Marshall Cavendish International (Asia) Pte. 2014.
6. Мамадияров З. Рақамли трансформация жараёнида банк хизматларини масофадан кўрсатишнинг методологик асосларини такомиллаштириш. Дис. ... и.ф. бўйича фан доктори (DSc). – Т., 2022.
7. <https://www.statista.com/forecasts/1441051/digital-banks-customer-deposit-value>
8. <https://www.bcg.com> маълумотлари
9. www.cbu.uz-Ўзбекистон Республикаси Марказий банки маълумотлари
10. McKinsey & Company. Global Digital Banking Report (2023)
11. World Bank. Financial Inclusion and Digital Economy Report. (2024).
12. Deloitte. Impact of Pandemic on Digital Banking Services. (2022).

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

Ei.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>